

**JEJAK SEJARAH DAN REKONTRUKSI IDENTITAS SUKU TIDUNG
“ MENYULAM IDENTITAS DALAM KAIN BUDAYA ”**

***HISTORICAL FOOTPRINTS AND RECONSTRUCTION OF TIDUNG IDENTITY
“ WEAVING IDENTITY INTO THE FABRIC OF CULTURE ”***

Nurul Hidayati Wahmina

NIM : 24103040028

Mata Kuliah : Kewarganegaraan

Pengampu : Bapak Faiq Tobroni M.H

Program studi : Ilmu Hukum A

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

24103040028@student.uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Suku Tidung merupakan salah satu kelompok sub-etnis Dayak yang berasal dari rumpun Murut, yang mengembangkan identitas budaya dan agama secara mandiri. Suku Tidung, sebagai salah satu sub-etnis Dayak, memiliki identitas budaya dan agama yang unik, yang berkembang secara mandiri. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dinamika identitas Suku Tidung dalam konteks rekonstruksi identitas nasional, dengan fokus pada hubungan antara agama dan identitas sosial mereka. Melalui analisis terhadap sejarah, budaya, dan praktik keagamaan, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Tidung berusaha menegaskan identitas mereka sebagai Tidung Ulun Pagun, terpisah dari stereotip yang mengaitkan mereka dengan suku Dayak lainnya. Proses ini melibatkan pelestarian tradisi, bahasa, dan makanan khas, serta interaksi dengan budaya Melayu dan pengaruh Islam. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana identitas etnis dan agama saling berinteraksi dalam membentuk integrasi sosial yang harmonis di Kalimantan Utara.

Kata Kunci: identitas, rekontruksi identitas, agama dan budaya.

ABSTRACT

The Tidung people are one of the sub-ethnic groups of the Dayak, originating from the Murut lineage, who have developed their cultural and religious identity independently. As a sub-ethnic group of the Dayak, the Tidung possess a unique cultural and religious identity that has evolved autonomously. This writing aims to understand the dynamics of Tidung identity in the context of national identity reconstruction, focusing on the relationship between religion and their social identity. Through an analysis of history, culture, and religious practices, this research finds that the Tidung community strives to assert their identity as Tidung Ulun Pagun, distinct from the stereotypes that associate them with other Dayak tribes. This process involves the preservation of traditions, language, and typical cuisine, as well as interactions with Malay culture and the influence of Islam. The results of this writing are expected to provide insights into how ethnic and religious identities interact in shaping harmonious social integration in North Kalimantan.

Keywords: *identity, identity reconstruction, religion, and culture.*

PENDAHULUAN

Identitas nasional merupakan konsep yang menggambarkan ciri khas suatu kelompok atau bangsa, mencakup elemen-elemen yang menyatukan masyarakat, baik yang berbentuk nyata seperti tradisi, bahasa, agama dan budaya. maupun yang lebih abstrak seperti tujuan dan cita-cita bersama. Pada fenomena Suku Tidung, identitas ini mengalami proses rekonstruksi yang signifikan, di mana masyarakat berusaha untuk menegaskan jati diri mereka sebagai Tidung Ulun Pagun, terpisah dari label Dayak yang sering disematkan kepada mereka

Proses rekonstruksi identitas ini dipicu oleh keinginan untuk menonjolkan keunikan budaya, tradisi, dan agama yang mereka anut, terutama setelah banyak dari mereka memeluk agama Islam. Suku Tidung, yang berasal dari perpaduan etnis Dayak Murut dan Suluk, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, yang mencerminkan interaksi antara berbagai budaya dan pengaruh agama. Masyarakat Tidung merasa bahwa identitas mereka sebagai Dayak tidak sepenuhnya mencerminkan jati diri mereka yang unik, sehingga mereka berupaya untuk melepaskan label tersebut dan menegaskan identitas mereka yang lebih terhubung dengan budaya Melayu dan pengaruh Islam.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejarah, budaya, dan praktik keagamaan Suku Tidung, serta bagaimana semua ini berkontribusi pada pembentukan identitas mereka di tengah dinamika sosial yang lebih luas. Dengan menganalisis hubungan antara keberagaman dan identitas sosial, serta interaksi mereka dengan komunitas lain, penulisan artikel ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita akan bagaimana identitas etnis dan juga agama saling berinteraksi dalam membentuk integrasi sosial yang harmonis di Kalimantan Utara. Selain itu, penulisan artikel ini juga akan menyoroti pentingnya pelestarian tradisi, bahasa, dan makanan khas sebagai bagian dari upaya masyarakat Tidung untuk mempertahankan dan merayakan warisan budaya mereka di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Serta disini, kita juga dapat melihat bagaimana Identitas mereka sangat berkontribusi pada keragaman budaya nasional.

PEMBAHASAN

1. Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan Sebuah konsep yang menggambarkan karakteristik khas yang melekat pada suatu kelompok atau bangsa. Kata identitas sendiri merujuk pada karakteristik, tanda, atau jati diri yang membedakan individu dengan suatu hal lain. Sementara nasional berkaitan dengan sebuah kelompok yang lebih besar, seperti bangsa atau negara. Identitas nasional mencakup berbagai elemen yang menyatukan suatu bangsa, baik yang berbentuk nyata seperti tradisi, bahasa, agama dan budaya. maupun yang lebih abstrak seperti tujuan, keinginan dan cita-cita bersama. Menurut Kaelan (2007), identitas nasional merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan suatu bangsa. Nilai-nilai budaya ini mencerminkan ciri karakteristik bangsa tersebut, yang menjadikannya berbeda dari komunitas lain. Identitas nasional ini bukanlah sesuatu yang statis atau tetap, melainkan sebuah konsep yang terbuka dan terus berkembang. Hal ini terjadi karena masyarakat sebuah bangsa selalu berusaha untuk maju dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan demikian, identitas nasional terus-menerus direkonstruksi atau bahkan dekonstruksi sesuai dengan perkembangan sejarah dan kondisi masyarakat yang terus berubah¹.

¹ Muhammad. Nurdin, " Identitas Nasional", *ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 4, (Juni 2023), hlm. 243.

Contohnya, identitas suatu bangsa bisa mengalami perubahan seiring waktu, karena nilai-nilai budaya dan simbol-simbol nasional dapat diberi makna baru agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Proses ini menunjukkan bahwa identitas nasional tidak pernah benar-benar selesai atau final, ia selalu terbuka untuk interpretasi dan pembaruan sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu contoh yang menarik dalam konteks rekonstruksi identitas adalah suku Tidung. Suku Tidung, yang awalnya mungkin dianggap bagian dari suku Dayak, kini telah melakukan usaha untuk merekonstruksi identitas mereka. Mereka berusaha untuk melepaskan label Dayak yang sering disematkan pada mereka dan menegaskan identitas mereka sebagai Tidung Ulun Pagun. Keinginan ini muncul karena masyarakat Tidung merasa bahwa identitas mereka sebagai Dayak tidak sepenuhnya menggambarkan jati diri mereka yang unik. Mereka memiliki sejarah dan budaya yang berbeda, meskipun ada hubungan sejarah dengan suku Dayak. Melalui proses rekonstruksi identitas, masyarakat Tidung berusaha untuk menegaskan ciri khas mereka yang lebih terhubung dengan budaya Melayu dan pengaruh Islam yang mereka anut. Hal tersebut membedakan mereka dari suku Dayak lainnya yang masih kental dengan kepercayaan animisme, kaharingan dan Kristen. Rekonstruksi identitas ini sangat penting bagi mereka, karena selain untuk menegaskan keberadaan budaya dan tradisi mereka, juga untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar di masyarakat Indonesia yang lebih luas. Proses ini menunjukkan bagaimana identitas nasional atau etnis dapat berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan sosial, budaya, dan politik. Identitas tersebut bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi sebuah konsep yang terus dibentuk oleh sejarah dan perkembangan masyarakatnya.

2. Sejarah Suku Tidung

Orang Tidung diyakini merupakan hasil integrasi dari dua etnis yang berbeda, yaitu etnis Dayak Murut dan etnis Suluk yang berasal dari Sabah, Malaysia, dalam rangka memperluas pengaruh kerajaan mereka di kawasan Borneo, kemudian menikahi penduduk setempat, yaitu suku Dayak Murut. Dalam mitologi yang berkembang, kisah ini sering digambarkan secara hiperbolik dengan menyebutkan bahwa orang Suluk menikahi putri dari "kayangan". Namun, makna kata "kayangan" dalam mitos ini sebenarnya berkaitan dengan kelompok masyarakat yang mendiami daerah pegunungan, bukan dunia mistis. Ini adalah cara simbolis untuk menggambarkan perbedaan antara orang pesisir dan orang yang tinggal di dataran tinggi. Meskipun masyarakat Tidung pada umumnya tinggal di pesisir, asal-usul mereka sebenarnya berasal dari daerah pegunungan.

Proses perpaduan ini menyebabkan terjadinya Islamisasi di kalangan masyarakat Dayak Murut. Seiring dengan ekspansi Kesultanan Suluk, banyak orang Dayak Murut yang akhirnya memeluk agama Islam dan secara bertahap mengalihkan identitas mereka menjadi orang Tidung.² Kata Tidung sendiri berasal dari istilah yang mengacu pada tempat-tempat yang berada di dataran tinggi, yang menggambarkan asal-usul mereka meskipun mereka kini tinggal di pesisir. Perpaduan budaya dan agama ini membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka dan menjadi bagian penting dalam sejarah masyarakat Tidung. Proses percampuran etnis ini juga menggambarkan bagaimana mitologi dan sejarah masyarakat Tidung berhubungan erat dengan wilayah mereka yang luas, dimulai dari Kinabatangan di Sabah, lalu Tersebar ke wilayah Apas, Kalabakan, Tawau dan juga ke beberapa wilayah di Indonesia. Sebagian besar cerita ini berkaitan dengan ekspansi Kesultanan Suluk yang mendominasi wilayah Sabah. Pada zaman dahulu, leluhur orang Tidung yang berasal dari etnis Dayak Murut masih memegang teguh kepercayaan Kaharingan, yaitu sebuah sistem kepercayaan animistik yang menganggap dunia dipengaruhi oleh kekuatan gaib dan roh-roh. Kepercayaan ini mengandung unsur-unsur dinamis dan juga monoteisme, di mana mereka meyakini adanya satu Tuhan yang tertinggi sebagai pencipta langit dan bumi. Selain itu, kepercayaan Kaharingan juga melibatkan pemujaan terhadap makhluk ghaib dan arwah leluhur dengan menggunakan jimat-jimat atau benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan mistis untuk melindungi diri.

Namun, setelah masyarakat Tidung menerima agama Islam, sebagian besar kepercayaan Kaharingan mulai menghilang, meskipun beberapa kebiasaan dan praktik lama tetap dipertahankan. Ini adalah fenomena yang sering terjadi dalam proses sinkretisme agama, di mana meskipun agama baru (Islam) mengubah keyakinan dan doktrin utama mereka, beberapa ritual dan upacara yang telah ada sebelumnya tetap dilaksanakan.³ Hal ini disebabkan karena kebiasaan dan tradisi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga tidak bisa begitu saja dihapuskan, meskipun makna dan tujuan dari upacara tersebut mungkin telah berubah sesuai dengan ajaran agama baru. Sebagai contoh, meskipun Islam mengajarkan konsep tauhid (kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa) yang lebih jelas, beberapa upacara adat atau tradisi lama yang dipengaruhi oleh kepercayaan Kaharingan masih dilaksanakan dalam konteks budaya mereka. Perubahan doktrin dan

² Muhammad Yamin Sani, "Orang Tidung Di Pulau Sebatik : Identitas Etnik, Budaya Dan Kehidupan Keagamaan", *Al-Qalam*, Vol. 24, No.1, (Juni 2018), hlm. 35.

³ Ahmad Muthohar and Anis Masykhur, "Islam Dayak Dialektika Identitas Dayak Tidung Dalam Relasi Sosial-Agama Di Kalimantan Timur", *Hikmah*, Vol. 7, NO. 1, (2011), hlm. 12.

keyakinan yang terjadi dalam masyarakat Tidung menunjukkan bagaimana agama dan budaya bisa saling beradaptasi dan berbaur, sehingga menciptakan sebuah identitas baru yang tetap menghargai nilai-nilai leluhur namun dengan sentuhan modernitas.

Secara keseluruhan, sejarah dan perkembangan masyarakat Tidung menggambarkan proses panjang perpaduan budaya yang terjadi melalui perkawinan antar etnis, penyebaran agama Islam, serta transformasi identitas yang mereka jalani. Mereka kini menjadi kelompok etnis yang mengidentifikasi diri sebagai orang Tidung, dengan ciri khas budaya yang unik dan beragam, yang berbeda dari kelompok etnis lainnya di wilayah Borneo, seperti Dayak dan Suluk.

3. Rekontruksi Identitas

Masyarakat Tidung saat ini, telah mengalami proses penting yang disebut re-konstruksi identitas atau pembentukan kembali identitas budaya mereka. Dalam hal ini, mereka berusaha untuk menegaskan dan menguatkan identitas mereka sebagai Tidung Ulun Pagun, yang merupakan identitas asli mereka, dan berusaha melepaskan label Dayak yang sering disematkan pada mereka.⁴ Langkah ini diambil karena mereka merasa bahwa sejarah dan cara pandang masyarakat selama ini sering mengelompokkan mereka dalam kategori yang lebih luas sebagai bagian dari suku Dayak. Padahal, mereka memiliki warisan budaya, tradisi, dan bahasa yang sangat berbeda dan unik, yang ingin mereka pertahankan.

Alasan mengapa masyarakat Tidung ingin membedakan diri dari Dayak, ada beberapa hal, salah satunya adalah keinginan untuk menonjolkan keunikan budaya mereka. Mereka merasa bahwa kebudayaan dan cara hidup mereka sangat berbeda dengan suku Dayak lainnya, yang seringkali diidentikkan dengan kepercayaan animisme atau tradisional. Sebagian besar masyarakat Tidung sudah memeluk agama Islam, yang menjadi salah satu faktor pembeda utama antara mereka dan kelompok suku Dayak yang mayoritas masih menganut agama-agama tradisional, kaharingan dan Kristen.

Selain itu, perubahan identitas ini juga dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial. Di Indonesia, identitas etnis seringkali berhubungan erat dengan pengakuan dan hak-hak tertentu dalam masyarakat, baik itu dalam hal akses terhadap sumber daya, pendidikan, atau politik. Dengan menegaskan identitas mereka sebagai Tidung Ulun Pagun, masyarakat Tidung berharap bisa mendapatkan pengakuan yang lebih besar terhadap keberadaan mereka sebagai

⁴ Nathan Bond, "Dayak Identification and Divergent Ethnogenesis Among Tidung in North Kalimantan and Sabah", *Borneo Research Bulletin*, Vol. 48, No.1, (2017), hlm. 273.

kelompok etnis yang terpisah dari suku Dayak, serta memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks kebudayaan, ekonomi, dan sosial. Proses ini juga terkait dengan proses etnogenesis, yang merupakan proses pembentukan atau pembaruan identitas etnis seiring dengan perubahan zaman dan interaksi dengan kelompok etnis lainnya. Masyarakat Tidung tidak terisolasi dalam identitas mereka, mereka memiliki hubungan dan interaksi dengan kelompok Melayu dan Murut, yang mempengaruhi perkembangan budaya mereka. Misalnya, banyak masyarakat Tidung yang berbicara dalam bahasa Tidung, tetapi juga terpengaruh oleh bahasa Melayu dan Dayak sebagai bahasa penghubung dalam kehidupan sehari-hari. Faktor agama, terutama dengan banyaknya masyarakat Tidung yang beragama Islam, juga memberikan warna berbeda dibandingkan dengan banyak suku Dayak lainnya yang masih menganut kepercayaan animism, Kaharingan dan Kristen.⁵

Sebagai bagian dari proses rekonstruksi identitas ini, masyarakat Tidung fokus pada pelestarian bahasa dan tradisi mereka. Bahasa Tidung, yang memiliki ciri khas tersendiri, dan berbagai tradisi seperti upacara adat, tarian, dan musik, menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya mereka. Mereka ingin memastikan bahwa generasi mendatang tetap mengenal dan melestarikan budaya asli mereka, yang bisa terancam punah akibat pengaruh globalisasi yang semakin besar. Oleh karena itu, mereka mengajarkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak mereka, mengadakan acara budaya, serta memperkenalkan bahasa dan tradisi mereka dalam berbagai forum.

Secara keseluruhan, proses rekonstruksi identitas ini adalah sebuah upaya dari masyarakat Tidung untuk menegaskan keunikan mereka di tengah keberagaman budaya di Indonesia. Dengan meneguhkan identitas mereka sebagai Tidung Ulun Pagun, mereka ingin menjaga agar warisan budaya mereka tetap lestari dan dihargai, sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki posisi yang jelas dan dihormati dalam konteks masyarakat Indonesia yang lebih luas. Dalam proses ini, mereka tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya, tetapi juga memperjuangkan hak-hak mereka sebagai kelompok etnis yang memiliki sejarah dan tradisi yang kaya. Proses rekonstruksi identitas yang dilakukan oleh masyarakat Tidung adalah contoh yang menarik tentang bagaimana identitas nasional atau etnis dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Dengan melepaskan label Dayak dan menegaskan identitas mereka sebagai Tidung Ulun Pagun, mereka tidak hanya ingin menjaga warisan budaya mereka, tetapi

⁵ Eko Nani Fitriyono, Husnul Hatimah, Melisa Titin Usmawati, Nurhalisa, Siti Sarmila Angraini, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Kearifan Lokal : Studi Suku Tidung Di Nunukan", *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 4, (November 2024), hlm.1896

juga berusaha mendapatkan pengakuan yang lebih besar di masyarakat Indonesia. Proses ini menunjukkan bahwa identitas nasional bukanlah sesuatu yang tetap atau kaku, melainkan sesuatu yang terbuka untuk perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial yang ada.

4. Rumah Adat Baloy

Masyarakat Tidung memiliki cara hidup yang erat kaitannya dengan alam, terutama laut dan hutan, karena banyak di antara mereka berprofesi sebagai nelayan dan petani. Rumah adat mereka, yang dikenal sebagai Rumah Baloy, bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga simbol ketahanan dan keharmonisan masyarakat. Suku Tidung termasuk dalam kelompok suku asli yang mendiami kawasan Kalimantan Utara, khususnya di kabupaten Nunukan, Malinau, Tarakan, Bulungan serta juga terdapat di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Mereka dikenal dengan budaya dan tradisi yang kaya, termasuk seni, musik, tarian, dan kerajinan. Salah satu aspek penting dari kebudayaan mereka adalah Rumah Baloy, tidak hanya berfungsi sebagai tempat hunian tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, adat dan budaya. Rumah Baloy memiliki desain panggung yang dibangun dari kayu ulin, material yang Terkenal kuat dan tahan air.⁶ Kayu ini semakin kokoh jika terendam air, sehingga sangat cocok untuk kondisi lingkungan setempat yang rawan banjir.

Rumah Baloy dibangun menghadap ke utara dengan pintu utama menghadap ke selatan, menciptakan harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Struktur rumah ini terdiri dari empat ruang utama yang disebut Ambir, masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam kehidupan sosial masyarakat Tidung. Ambir Kiri digunakan untuk menerima pengaduan masyarakat tentang masalah adat, Ambir Tengah adalah ruang sidang bagi pemuka adat untuk memutuskan perkara, Ambir Kanan berfungsi sebagai ruang istirahat setelah sidang, dan Lamin Dalam adalah tempat tinggal Kepala Adat. Di belakang rumah terdapat bangunan bernama Lubung Kilong, yang digunakan untuk pertunjukan seni dan upacara adat.

Keunikan Rumah Baloy juga terlihat dari ornamen ukiran yang menghiasi bangunan ini, menggambarkan kehidupan laut yang menjadi bagian integral dari identitas suku Tidung sebagai nelayan. Selain itu, rumah ini sering menjadi lokasi pertunjukan tarian tradisional seperti Tari Jepen, yang diciptakan oleh Datu Norbeck pada tahun 1995, sebagai sarana untuk memperkenalkan serta memperkuat nilai-nilai kultural budaya lokal seperti kebersamaan dan

⁶ Satriyah, "Analisis Makna Rumah Adat Tidung Di Jalan Telaga Keramat Kota Tarakan", *Kajian Seminotik {Skripsi}*, Electronic Theses And Dissertation - Repository UBT, (2023), hlm. 2.

penghargaan terhadap alam. Rumah Baloy juga menjadi pusat berkumpul bagi berbagai kegiatan adat seperti perayaan dan musyawarah, serta simbol status sosial dalam masyarakat Tidung. Dahulu, hanya para bangsawan yang dapat membangun Rumah Baloy, menjadikannya simbol status sosial. Masyarakat Tidung percaya bahwa leluhur mereka masih memiliki hubungan dengan dunia nyata; oleh karena itu, rumah ini juga digunakan untuk menghormati mereka. Dengan pelestarian Rumah Baloy, masyarakat Tidung terus menjaga warisan budaya mereka agar tetap hidup dalam generasi mendatang.

5. Pakaian Adat Sina Beranti

pakaian adat yang sangat khas dengan suku Tidung di Kalimantan Utara, adalah Sina Beranti, yang tidak hanya dianggap sebagai busana, tetapi juga sebagai representasi simbolik, simbol identitas budaya dan tradisi yang kaya. Dalam masyarakat Tidung, Sina Beranti mencerminkan nilai-nilai penting seperti kehormatan, keberanian, dan perlindungan. Salah satu elemen paling mencolok dari Sina Beranti adalah mahkota yang dikenal dengan nama Jamong Melaka. Mahkota ini memiliki desain yang rumit dan sering dihiasi dengan ornamen yang mencerminkan kekayaan budaya suku Tidung. Jamong Melaka bukan hanya sekadar aksesoris, tetapi juga memiliki makna yang dalam. Dulu, mahkota ini dikenakan oleh para raja suku Dayak Tidung dan berfungsi sebagai simbol kekuasaan. Selain itu, Jamong Melaka juga dianggap sebagai penangkal marabahaya, melambangkan perlindungan dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Dalam tradisi masyarakat Tidung, kehadiran mahkota ini diharapkan dapat memberikan keberanian dan kekuatan kepada pemakainya, terutama dalam momen-momen penting seperti pernikahan.

Selain Jamong Melaka, terdapat pula penutup dada yang disebut kandi. Kandi memiliki fungsi yang sangat penting dalam melindungi pemakainya. Secara simbolis, kandi melambangkan pertahanan, yang melindungi pengantin dari serangan yang terlihat maupun tidak terlihat. Dalam konteks spiritual, kandi dipercaya dapat menjaga pengantin dari energi negatif dan pengaruh jahat. Desain kandi sering kali mencerminkan keindahan dan keanggunan, dengan motif yang terinspirasi oleh alam dan kehidupan sehari-hari masyarakat Tidung. Penggunaan kandi dalam pernikahan menjadi simbol harapan akan perlindungan dan kesejahteraan bagi pasangan yang baru menikah.

Pakaian adat Sina Beranti dan aksesorisnya tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga mencerminkan keterampilan dan kreativitas masyarakat Tidung dalam seni dan kerajinan. Proses pembuatan pakaian ini melibatkan teknik tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap elemen dalam Sina Beranti, mulai dari pemilihan bahan, desain,

hingga proses menjahit, mencerminkan nilai-nilai estetika dan budaya yang mendalam. Dalam hal ini, pelestarian teknik dan tradisi pembuatan pakaian adat juga merupakan elemen penting dalam upaya mempertahankan identitas budaya suku Tidung.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh G. Valerie dan N. L. Tjahyadi, terdapat penekanan pada pentingnya perancangan motif kontemporer yang tetap berakar pada tradisi pernikahan pengantin suku Tidung. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun zaman terus berubah, nilai-nilai tradisional tetap dapat diintegrasikan ke dalam desain modern. Hal ini menciptakan harmoni antara warisan budaya dan inovasi, sehingga generasi muda dapat lebih mudah mengapresiasi dan melestarikan budaya mereka. Dengan mengadopsi elemen-elemen tradisional dalam desain kontemporer, para desainer dapat menciptakan karya yang relevan dengan zaman sekarang, sekaligus menghormati akar budaya mereka.⁷

Pentingnya pelestarian pakaian adat dan aksesorisnya tidak hanya terletak pada aspek estetika, tetapi juga pada upaya menjaga identitas budaya dan sejarah suku Tidung. Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, di mana budaya-budaya lokal sering kali terancam oleh budaya asing, pelestarian warisan budaya menjadi semakin krusial. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang makna fungsi dari setiap elemen dalam Sina Beranti.

generasi muda diharapkan dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya mereka⁸ Kegiatan-kegiatan seperti festival budaya, pameran seni, dan workshop kerajinan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pakaian adat dan aksesorisnya. Dengan demikian, Sina Beranti bukan sekadar pakaian adat saja melainkan bagian representasi dari sejarah dan identitas suku Tidung.

6. Tari Adat Jepen

Tari Jepen merupakan salah satu bentuk tarian warisan budaya suku Tidung yang terletak di wilayah Tarakan, bagian Utara Kalimantan. Meskipun tari jepen sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Islam, Tari Jepen tetap menjadi bagian penting dari adat istiadat masyarakat Tidung. Tarian ini dikenal dengan gerakan yang dinamis, atraktif, dan berenergi positif, yang memberikan dampak baik bagi penari maupun penonton. Tari Jepen juga memiliki

⁷ G Valerie and N L Tjahyadi, "Perancangan Motif Kontemporer Menurut Tradisi Pernikahan Pengantin Suku Tidung", *Jurnal Folio*, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2023), hlm. 49.

⁸ L Ardiansyah, "Tata Krama Berpakaian Di Lingkungan Masyarakat Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara", *Portal Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, Vol. 12, No.3, (2024), hlm. 350.

kesan yang bersahaja dan familiar, membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Nuansa Melayu sangat terasa dalam tari ini, baik dari segi gerakan, busana, maupun tata rias penari.⁹ Busana yang dikenakan oleh penari wanita umumnya dirancang dengan gaya minimalis, namun tetap mempertahankan elemen-elemen khas busana Melayu yang elegan dan anggun.

Tari Jepen memiliki beberapa keistimewaan dan fungsi penting dalam budaya suku Tidung. Pada awalnya, tari ini sering dipentaskan dalam acara-acara kerajaan atau upacara tradisional sebagai bentuk hiburan bagi keluarga kerajaan atau masyarakat Tidung pada umumnya. Tari Jepen menjadi simbol kehormatan dan penghormatan dalam setiap acara, karena hanya dipertunjukkan dalam kesempatan-kesempatan khusus. Disamping itu, tarian ini juga berperan sebagai sarana penyambutan tamu penting, seperti pejabat atau tokoh masyarakat, untuk menunjukkan status sosial dan kemewahan dalam acara tersebut. Walaupun pada awalnya hanya dapat disaksikan pada acara-acara tertentu, seiring berjalannya waktu, Tari Jepen menjadi hiburan masyarakat yang kini dapat dinikmati dalam berbagai acara dan perayaan, meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya.¹⁰

Selain sebagai hiburan, Tari Jepen juga mencerminkan interaksi antara budaya Melayu dan pengaruh Islam dalam masyarakat Tidung. Jejak pengaruh agama Islam dapat terlihat dari gerakan-gerakan tari yang bernuansa spiritual dan busana yang lebih tertutup, sesuai dengan ajaran Islam mengenai kesopanan. Sementara itu, budaya Melayu tercermin dalam gerakan tari yang anggun dan simbolisme yang digunakan dalam pertunjukan. Dengan keindahan gerakan, busana, dan makna yang terkandung dalam setiap tarian, Tari Jepen tetap menjadi bagian yang penting dalam warisan budaya suku Tidung. Tarian ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan kultural yang mendalam, dan terus berkembang serta tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Tidung hingga saat ini.

7. Bahasa Tidung

Bahasa Tidung adalah bahasa yang digunakan oleh Suku Tidung, yang mayoritas tinggal di Kalimantan Utara. Sebagai bagian dari keluarga bahasa Dayak, Bahasa Tidung memiliki beberapa dialek yang mencerminkan keragaman budaya dan tradisi masyarakatnya.

⁹ M Maulida, C A K Kusuma, and ..., 'Penerapan Seni Tari Tradisional (Jepen/Zapin) Untuk Menumbuhkan Profil Pancasila Pada Anak Melalui Kearifan Lokal Di TK Muslimat NU', *Jurnal Hawa: Studi ...*, 2024 <<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/4190>>.

¹⁰ F. Isnaini, "Pengembangan Dan Pelestarian Tari Jepen Masyarakat Kutai Timur", *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 12, (2022) hlm. 2889..

Bahasa ini kaya akan kosakata dan memiliki ciri fonologis yang unik, yang membedakannya dari bahasa-bahasa lain di sekitarnya. Misalnya, ungkapan dalam Bahasa Tidung seperti "Yadikku temundung de bandas" berarti "Adikku duduk di lantai".¹¹ Bahasa Tidung terdiri dari beberapa kelompok, termasuk Bahasa Tidung itu sendiri, Bahasa Bulungan, Bahasa Murut Sembakung Bahasa Kalabakan, serta Bahasa Murut Serudung. Setiap dialek memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi kosakata, tata bahasa, maupun pengucapan, yang menunjukkan kekayaan linguistik dalam komunitas Suku Tidung dan sekitarnya.¹²

Ciri fonologis Bahasa Tidung mencakup penggunaan vokal dan konsonan yang khas, serta intonasi yang dapat mengubah makna kata. Perbedaan nada dalam pengucapan dapat mengindikasikan makna yang berbeda, merupakan ciri umum dalam banyak bahasa daerah di Indonesia. Selain itu, Bahasa Tidung juga memiliki sistem morfologi yang kompleks, di mana kata-kata dapat dibentuk melalui afiksasi, duplikasi, dan komposisi, memberikan fleksibilitas dalam pembentukan kata dan ekspresi ide. Pelestarian Bahasa Tidung sangat penting, terutama di tengah arus globalisasi yang dapat mengancam keberadaan bahasa daerah. Upaya untuk mendokumentasikan dan mengajarkan bahasa ini kepada generasi muda menjadi langkah krusial dalam menjaga warisan budaya ini agar tetap hidup dan relevan. Kegiatan seperti pengajaran bahasa di sekolah, penyelenggaraan festival budaya, dan penerbitan buku-buku dalam Bahasa Tidung dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa ini. Penelitian dan kajian akademis tentang Bahasa Tidung juga dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian dan pengembangannya.¹³ Misalnya, penelitian tentang struktur gramatikal dan kosakata Bahasa Tidung dapat membantu dalam penyusunan materi ajar yang lebih efektif.

Dengan demikian, Bahasa Tidung bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya Suku Tidung. Melalui pelestarian dan pengembangan bahasa ini, diharapkan masyarakat Tidung dapat terus menjaga dan merayakan warisan budaya mereka, serta menginspirasi generasi mendatang untuk mencintai dan menghargai budaya mereka sendiri. Dengan memahami dan menghargai bahasa mereka, masyarakat Tidung dapat memperkuat identitasnya. Maka dari itu, perlu bagi semua pihak

¹¹ H Hadawiah, "Adaptasi Komunikasi Budaya Suku Bugis Terhadap Suku Tidung Di Kalimantan Utara", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, Vol. 1, No. 0, (Oktober 2022), hlm. 393.

¹² A D Romadhan, "Subjek Dan Oblik Bahasa Tidung", *Cakrawala Linguista*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2022), hlm. 74.

¹³ H. Saputra, "Upaya Pemertahanan Bahasa Daerah Besemah Sebagai Bagian Pelestarian Kearifan Lokal", *Medan Makna*, Vol. 16, No. 1, (Juni 2018), hlm. 93.

termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam upaya pelestarian Bahasa Tidung agar tetap hidup dan berkembang di masa depan.¹⁴

8. Tradisi Iraw Tengkeyu

Iraw Tengkeyu adalah istilah yang berasal dari bahasa Tidung, yang mempunyai dua makna : "Iraw" mengandung makna suatu perayaan atau pesta, sedangkan "Tengkeyu" merujuk pada pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh laut. Ritual ini merupakan tradisi masyarakat Suku Tidung, yang mencakup ritual menghanyutkan perahu tujuh haluan ke laut atau biasa dikenal dengan istilah Padaw Tuju Dulung. Di dalam perahu tersebut terdapat sesaji yang terdiri dari makanan beserta barang-barang lainnya. Upacara ritual ini merupakan bentuk ungkapan syukur kepada yang maha kuasa berkat karunianya dari hasil laut, dengan tujuan agar memperoleh hasil yang lebih meningkat di masa mendatang¹⁵. Sebelum perahu dihanyutkan, berbagai rangkaian acara diadakan, termasuk tarian adat suku Tidung, musik tradisional, serta lomba - lomba juga dihadirkan untuk memeriahkan tradisi ritual ini. Upacara biasanya dimulai saat pukul 3 sore kemudian perahu diangkut oleh beberapa pemuda menggunakan bilah-bilah bambu ke pinggir laut. Perahu yang digunakan memiliki tiga warna khas diantaranya kuning, hijau, dan merah. Warna kuning melambangkan kehormatan, merah melambangkan ketegasan, dan hijau melambangkan penghormatan kepada pendatang¹⁶.

Festival Iraw Tengkeyu bukan hanya sekadar perayaan: ia merupakan bagian integral dari identitas budaya suku Tidung yang kaya akan tradisi. Setiap dua tahun sekali¹⁷. festival ini biasa diselenggarakan di Kota Tarakan sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil laut dan warisan budaya masyarakat setempat. Dalam festival ini, masyarakat berkumpul untuk merayakan keberhasilan panen sambil memperkuat ikatan sosial antaranggota komunitas. Ritual inti dari dengan pelarungan Padaw Tuju Dulung ke laut, yang melibatkan arak-arakan perahu hias mengelilingi kota sebelum akhirnya dihanyutkan ke tengah laut. Padaw Tuju Dulung sendiri memiliki makna simbolis yang mendalam; terdiri dari tujuh haluan yang

¹⁴ Joleha Nacikit, "Pentingnya Melestarikan Bahasa Daerah", (*osf.io*, 2020) diakses dari <https://osf.io/preprints/lawarchive/wk8xm>, pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 20:15.

¹⁵ R M Meilani, "Upacara Adat Iraw Tengkeyu Sebagai Sumber Inspirasi Seni Lukis/Riska Meilani" (*repository.um.ac.id*, 2022), diakses dari <https://repository.um.ac.id/200531>, Pada tanggal 06 Desember 2024 Pukul 19:00.

¹⁶ I.A. Wijati, "Iraw Tengkeyu Sebagai Salah Satu Bentuk Pelestarian Budaya Lokal (Kajian Folklor)", *KODE: Jurnal Bahasa*, Vol. 11, No. 12, (Desember 2022), hlm. 168.

¹⁷ Arya Andryan and others, "Simbol Dan Makna Spiritual Pada Upacara Adat " Iraw Tengkeyu " Suku Tidung Kota Tarakan Kalimantan Utara", *ADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Culture Studies)*, Vol. 9, No. 2 (November 2024), hlm. 168.

melambangkan tujuh hari dalam seminggu, mencerminkan siklus kehidupan manusia. Setiap warna pada perahu juga memiliki arti tersendiri: kuning sebagai simbol kehormatan dan penguasa tertinggi alam semesta, merah merupakan warna yang melambangkan suatu ketegasan, seta warna hijau digunakan sebagai simbol penghormatan kepada para pendatang. Selain ritual pelarungan perahu, tradisi ini juga turut disemarakkan dengan beragam perlombaan, seperti lomba sumpit dan tarian kolosal yang melibatkan ratusan penari muda dari sekolah-sekolah di Tarakan. Dengan demikian, Festival Iraw Tengkeyu tidak hanya menjadi momen untuk merayakan hasil panen tetapi juga berfungsi sebagai sarana Pendidikan Untuk mengenalkan nilai-nilai budaya dan tradisi kepada generasi muda. Melalui tradisi ini, masyarakat Tidung berharap untuk menjaga warisan budaya mereka tetap hidup dan relevan dalam konteks modern saat ini.

9. Makanan Khas

Makanan khas Suku Tidung merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat yang tinggal di Kalimantan Utara. Salah satu hidangan yang paling terkenal adalah pulut kuning, pulut kuning sering disajikan dalam berbagai acara adat dan perayaan seperti perayaan perkawinan. Proses memasaknya menggunakan kunyit, memberikan warna kuning yang khas dan aroma yang menggugah selera. Pulut kuning umumnya disajikan bersama hidangan pendamping seperti ayam goreng, ikan bakar, dan sambal terasi. menciptakan kombinasi rasa yang kaya dan beragam. Sehingga menjadi hidangan yang sangat populer bagi kalangan masyarakat daerah pesisir. Ikan segar yang ditangkap dari laut atau sungai dibumbui dengan rempah-rempah lokal sebelum dibakar, memberikan rasa yang khas dan menggugah selera. Hidangan ini biasanya dihidangkan dengan sambal dan sayuran segar, menjadikannya pilihan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya ada sate Tidung, Keunikan sate Tidung terletak pada bumbu marinasi yang menggunakan rempah-rempah khas daerah, memberikan rasa yang berbeda dibandingkan dengan sate dari daerah lain. Selain itu, bubur Tidung adalah hidangan yang terbuat dari beras yang dimasak hingga lembut, sering disajikan sebagai sarapan atau makanan ringan. Bubur ini biasanya disajikan dengan berbagai topping seperti ikan asin, telur, dan sambal, menciptakan kombinasi rasa yang nikmat. Makanan ini juga memiliki makna sosial, sering kali disajikan dalam acara-acara keluarga dan perayaan tradisional.

Keripik ikan dan dodol rumput laut juga merupakan camilan yang sangat digemari oleh masyarakat Tidung,¹⁸ terbuat dari ikan dan rumput laut yang masih segar, karena merupakan

¹⁸ Adrie Putra, Abdurrahman, Sugiyanto And Daulat Freddy, "Akutansi Ukm Bagi Kelompok Usaha Kripik Ikan , Krupuk Ikan, Dan Dodol Rumput Laut Kepulauan Tidung", *Jurnal Abdimas*, Vol. 1, No.1 (September 2014), hlm. 60.

bahan makanan yang sangat mudah dijumpai di suku tidung Kalimantan Utara. Keripik ikan ini digoreng hingga renyah dan sering disajikan sebagai pendamping makanan utama atau sebagai camilan saat berkumpul. Variasi keripik ikan dan dodol rimput laut dapat ditemukan dalam berbagai rasa yang mencerminkan kekayaan kuliner daerah. Dengan demikian, makanan khas Suku Tidung Selain menawarkan rasa yang lezat, hidangan ini juga mencerminkan warisan budaya dan tradisi yang kaya.

10.Mata Pencaharian

Orang Tidung adalah kelompok masyarakat yang hidup dengan cara sangat sederhana, dan pola hidupnya dipengaruhi oleh nilai yang mereka anut, yaitu *muyuk sadong*. *Muyuk sadong* memiliki makna kesederhanaan dalam hidup serta berdampingan dengan alam, khususnya hutan dan laut yang dianggap sangat penting bagi kehidupan mereka. Bagi Orang Tidung, hutan bukan hanya tempat tinggal bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, tetapi juga sumber kehidupan yang utama.¹⁹ Mereka percaya bahwa menjaga hutan berarti menjaga masa depan anak cucu mereka. Jika hutan terjaga dengan baik, maka kehidupan mereka juga akan terus berjalan dengan lancar, karena hutan menyediakan berbagai sumber daya yang mereka butuhkan. Nilai *muyuk sadong* ini mengajarkan mereka untuk tidak merusak alam, melainkan menjaga kelestariannya. Dengan demikian, perilaku dan cara hidup Orang Tidung sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam, terutama hutan, dan laut sebagai bagian dari usaha untuk menjamin kelangsungan hidup mereka dan generasi berikutnya. Dengan kata lain, mereka hidup sangat dekat dengan alam, menjaga kelestariannya dan memanfaatkan alam secara bijaksana. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Selain menjaga kelestarian alam, salah satu alasan mengapa masyarakat Tidung hidup dengan pola yang sederhana dan berdampingan dengan alam adalah karena mereka sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Tidung memilih untuk bekerja di sektor pertanian atau agrikultur, perikanan, dan kerajinan tangan.²⁰ Dalam bidang pertanian, mereka memanfaatkan lahan untuk bercocok

¹⁹ Usman Idrs, “Belimpun Taka Tugas, Insuai Taka Tapu”: Orang Tidung, Marginalisasi Dan Perlawanan Di Pulau Sebatik Nunukan”, *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2017), hlm 52.

²⁰ P Rahmadani, "Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Biodiversitas Perairan Di Daerah Aliran Sungai Kayan Kalimantan Utara", *repository.ubt.ac.id* (2021), diakses dari <https://repository.ubt.ac.id/index.php?p=show_detail%5C&id=7422%5C&keywords=>>, Pada tanggal 05 Desember 2024 Pukul 12:30.

tanam dengan cara yang ramah lingkungan, seperti menanam padi atau tanaman pangan lainnya. Dalam bidang perikanan, mereka memanfaatkan sumber daya alam di laut dan sungai untuk menangkap ikan, yang menjadi salah satu sumber pangan utama mereka. Selain itu, membuat kerajinan tangan juga merupakan keterampilan yang banyak dikuasai oleh masyarakat tidung, di mana mereka membuat barang-barang dari bahan alami yang tersedia di sekitar mereka, seperti anyaman dari rotan atau kayu. Dengan demikian, pola hidup yang sederhana dan saling berdampingan dengan alam ini juga mencerminkan cara mereka dalam mencari nafkah. Semua pekerjaan tersebut mengedepankan prinsip kelestarian alam dan tidak merusak lingkungan, karena mereka meyakini bahwa menjaga alam akan membawa manfaat untuk kehidupan mereka masa kini maupun masa yang akan datang. Prinsip *muyuk sadong* inilah yang menjadi dasar dari mata pencaharian mereka, yang saling berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitar.

PENUTUP

Proses rekonstruksi identitas Suku Tidung menunjukkan bahwa identitas etnis dan agama tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang bersamaan dengan perubahan dalam aspek sosial, budaya dan politik yang terjadi di sekitar mereka. Masyarakat Tidung berupaya untuk mempertahankan kekayaan budaya mereka melalui pelestarian bahasa, tradisi, dan makanan khas, yang semuanya berperan penting dalam menjaga jati diri mereka. Salah satu simbol penting dari identitas Suku Tidung adalah rumah adat *Baloy*, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat hunian tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, adat dan budaya. Arsitektur *Baloy* yang khas mencerminkan nilai-nilai komunitas dan hubungan mereka dengan alam, serta menjadi saksi bisu dari sejarah dan warisan budaya yang telah dilanjutkan secara turun menurun. Selain itu, pakaian *Sina Beranti* yang digunakan oleh masyarakat Tidung juga menjadi representasi visual dari identitas mereka. Pakaian ini, yang kaya akan warna dan motif, tidak hanya mencerminkan estetika budaya Tidung, tetapi juga berfungsi sebagai simbol kebanggaan dan kesatuan di antara anggota komunitas. Bahasa Tidung, sebagai alat komunikasi dan ekspresi budaya, memainkan peran krusial dalam mempertahankan identitas etnis mereka. Melalui bahasa, nilai-nilai, cerita, dan tradisi lisan dapat diwariskan, sehingga memperkuat rasa keterikatan dan identitas kolektif. Makanan khas Tidung, yang kaya akan cita rasa dan bahan lokal, juga mencerminkan identitas mereka. Hidangan-hidangan tradisional ini tidak hanya menjadi bagian dari kebudayaan kuliner, tetapi juga menjadi sarana untuk merayakan momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat, seperti upacara adat.

Dengan menegaskan identitas mereka sebagai Tidung Ulun Pagun, masyarakat ini tidak hanya berupaya untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar dalam konteks kebudayaan dan sosial, tetapi juga untuk memperkuat integrasi sosial di Kalimantan Utara. Identitas yang diperkuat ini memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang lebih luas, sambil tetap menghargai dan merayakan keunikan budaya mereka. Penulisan artikel ini, menyoroti pentingnya memahami interaksi antara identitas etnis dan agama dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan beragam. Dalam konteks Suku Tidung, identitas agama yang kini banyak dianut adalah Islam, yang mana telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak hanya memperkaya tradisi lokal tetapi juga menciptakan jembatan antara berbagai kelompok etnis dan agama di Kalimantan Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryan, Arya, Dimas Prasetya, Vani Dias Adiprabowo, 'Simbol Dan Makna Spiritual Pada Upacara Adat "Iraw Tengkeyu" Suku Tidung Kota Tarakan Kalimantan Utara', , *ADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Culture Studies)* , Vol. 9, No. 2 (November 2024), hlm. 165–80.
- Ardiansyah, L, 'Tata Krama Berpakaian Di Lingkungan Masyarakat Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara', *Portal Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, Vol. 12, No. 3, (2024), hlm. 1–9.
- Bond, Nathan, 'Dayak Identification and Divergent Ethnogenesis Among Tidung in North Kalimantan and Sabah', *Borneo Research Bulletin*, Vol. 48, No. 1 (2017), hlm. 265–273.
- Fitriono, Eko Nani, Husnul Hatimah, and Melisa Titin Usmawati, 'Moderasi Beragama Dalam Bingkai Kearifan Lokal : Studi Suku Tidung Di Nunukan', *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 4 (November 2024), hlm. 1–11.
- Hadawiah, H, 'Adaptasi Komunikasi Budaya Suku Bugis Terhadap Suku Tidung Di Kalimantan Utara', *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, Vol. 1, No. 0, (Oktober 2022), hlm. 393.
- Idris, Usman, "'Belimpun Taka Tugas, Insuai Taka Tapu": Orang Tidung, Marginalisasi Dan Perlawanan Di Pulau Sebatik Nunukan', *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2017), hlm. 52-134.
- Isnaini, F, 'Pengembangan Dan Pelestarian Tari Jepen Masyarakat Kutai Timur', *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 12, (2022), hlm. 2889.
- I.A. Wijiati, 'Iraw Tengkeyu Sebagai Salah Satu Bentuk Pelestarian Budaya Lokal (Kajian Folklor)', *KODE: Jurnal Bahasa*, Vo. 11, No.12 (Desember 2022), hlm. 162–71
- Maulida, M, C A K Kusuma, 'Penerapan Seni Tari Tradisional (Jepen/Zapin) Untuk Menumbuhkan Profil Pancasila Pada Anak Melalui Kearifan Lokal Di TK Muslimat NU', *Jurnal Hawa: Studi ...*, 2024 .
- Meilani, R M, "Upacara Adat Iraw Tengkeyu Sebagai Sumber Inspirasi Seni Lukis/Riska Meilani" (*repository.um.ac.id*, 2022), diakses dari <https://repository.um.ac.id/200531>, Pada tanggal 06 Desember 2024 Pukul 19:00.

- Muthohar, Ahmad, and Anis Masykhur, 'Islam Dayak Dialektika Identitas Dayak Tidung Dalam Relasi Sosial-Agama Di Kalimantan Timur', *Hikmah*, Vol. VII, No. 1, (2011) hlm. 1–32.
- Nacikit Joleha, "Pentingnya Melestarikan Bahasa Daerah" , (*osf.io*, 2020) diakses dari <https://osf.io/preprints/lawarchive/wk8xm>, pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 20:15
- Nardin, Muhammad., 'Identitas Nasional', *Universitas Siliwangi ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 4, (Juni 2023), hlm. 1–36.
- Putra, Adrie, Abdurrahman, Sugiyanto, and Daulat Freddy, 'Akutansi Ukm Bagi Kelompok Usaha Kripik Ikan , Krupuk Ikan, Dan Dodol Rumput Laut Kepulauan Tidung', *Jurnal Abdimas*, Vol. 1, No.1 (September 2014), hlm. 60.
- Rahmadani, P, *Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Biodiversitas Perairan Di Daerah Aliran Sungai Kayan Kalimantan Utara* (repository.ubt.ac.id, 2021).
- Romadhan, A D, 'Subjek Dan Oblik Bahasa Tidung', *Cakrawala Linguista*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2022), hlm. 74.
- Sani, Muhammad Yamin, 'Orang Tidung Di Pulau Sebatik : Identitas Etnik, Budaya Dan Kehidupan Keagamaan', *Al-Qalam*, Vol. 24, NO. 1 (Juni 2018), hlm. 31-35.
- Saputra, H, 'Upaya Pemertahanan Bahasa Daerah Besemah Sebagai Bagian Pelestarian Kearifan Lokal', *MEDAN MAKNA*, Vol. 16, No. 1, (Juni 2018), hlm. 93.
- Satriyah, "Analisis Makna Rumah Adat Tidung Di Jalan Telaga Keramat Kota Tarakan", *Kajian Seminotik {Skripsi}*, Electronic Theses And Dissertation - Repository UBT,(2023), hlm. 2.
- Valerie, G, and N L Tjahyadi, 'Perancangan Motif Kontemporer Menurut Tradisi Pernikahan Pengantin Suku Tidung', *Jurnal Folio*, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2023), hlm. 49.